

Интерпретация сохранения максимума дифференциальной
энтропии изолированной системы с позиции
“Управленческой парадигмы мира”.

Ю.В. Даринский

Л. М. Пустыльников

“Управленческая парадигма мира”(УПМ), выдвинутая А.Г.Бутковским [1], вскрывает кибернетический механизм сохранения реальных структур любой природы. Так, УПМ гласит [1]: ”... всякая, без исключений, наблюдаемая в Мире (природе или обществе) структура существует, проявляется или функционирует (в виде закона природы или общества) лишь пока и поскольку она устойчиво поддерживается на определенном интервале времени посредством одного или нескольких регуляторов, сосредоточенных или распределенных . При этом наблюдаемые в Мире (живой, неживой, искусственной природе или обществе) флуктуации всех без исключения наблюдаемых величин (например , необязательно физических) есть не что иное, как ошибка регулирования этих систем управления, которые используются регулятором обратной связи для выработки управляющих воздействий , поддерживающих структуры объекта регулирования ”.

Существенно, что и в неживой природе задаваемое (эталонное состояние, или эталонная модель—ЭМ , называемые как и в других видах структур, ”уставкой”) диктуется самой Природой. Под УПМ при этом понимается созданная так же самой Природой соответствующая система автоматической стабилизации—”САС”. Ошибка регулирования—”невязка” — это отклонение

фактического состояния от ”уставки”. Эта ошибка (она же задание регулятору) имманентно присутствует в любой САС и никогда не обращается в тождественный ноль . Ее и воспринимает регулятор, постоянно создающий воздействие ,минимизирующее ошибку регулирования –невязку в соответствии с выбранным критерием качества САС.

Необходимо отметить, что непосредственно с УПМ связан еще один инструмент технической кибернетики , назначение которого стабилизация, а при необходимости и трансформация (в широком смысле) структур различной физической и технической природы. Речь идет об открытом Л. М . Пустыльниковым Физико–кибернетическом принципе взаимности-“ФКПВ” [2].Ниже в сокращенном варианте приводится определение“ФКПВ”,данное автором:

“ФКПВ”-это универсальное научное утверждение ,основным отличием которого выступает взаимность - свойство, позволяющее –нам или Природе-менять местами в течении некоторого промежутка времени интерпретации–назначения,или роли (возмущения либо управления) избранных частей физико – математической или иной системы без нарушения признака характерного для системы в целом .

В [2] приведено достаточное число удачных применений Принципа к системам различной физической природы, что убеждает в целом в состоятельности механизма действия “ФКПВ”.

Существенно, что в основе как УПМ, так ФКПВ лежит нетривиальная связь между кибернетикой и калибровочными принципами современной теоретической физики“. Этот удивительный факт , установленный А. Г. Бутковским,позволил сформулировать в [1,2] качественно новые научные утверждения концептуального характера , углубляющие представления о кибернетической картине Мира, одновременно расширяя и границы соб-

ственно “кибернетической физики”, включая ее приложение в квантовой механике.

При этом следует иметь в виду, что ФКПВ – конструктивный механизм синтеза алгоритмов управления (в ряде случаев прямого действия) в задачах технической кибернетики и кибернетической физики и в этом смысле может рассматриваться как самостоятельный практический Принцип.

В дополнение к приведенным выше обоснованиям существования проблемы, рассмотрим еще один аспект, касающийся функционирования ФКПВ в системах, математическая структура которых задана в форме векторных полей -“ВП”-симметрий. Наличие таких моделей целесообразно, когда в основе формирования сигнала обратной связи в САС лежит оценка “близости” симметричных свойств моделей, эталонной -ЭМ и наблюдаемой-НМ.

Именно в отношении таких моделей механизм ФКПВ работает как инструмент прямого действия . . .

Необходимо пояснить, что с точки зрения геометрической теории управления [3] управляемая система – это семейство векторных полей, параметризованных (т. е. зависящих от управления), а состояние динамической системы – это фазовый поток, порождаемый векторным полем (т. е. локальная однопараметрическая группа преобразований). При этом свойства системы сохраняются при гладких преобразованиях – заменах переменных. Но для нас критически важно, что возможны преобразования, влияющие на свойства системы и к ним относятся обратные связи в ТАУ и калибровочные преобразования в математической физике.

Рассмотрим схематично как происходит восстановление структуры объекта управления в соответствии с механизмом ФКПВ, причем, объект функционирует в on-Line режиме, а его математическая модель записана в терминах векторных полей.

Если в контуре САС, например объекта с сосредоточенными параметра-

ми, в качестве уставки используется ЭМ— эталонная модель , то результирующая невязка, которая также является векторным полем и имеет в общем случае ту же размерность, что и ЭМ, формируется (в выбранной метрике) в цепи обратной связи из индивидуальных компонентов отклонений координатных функций –как реакций на внешние и внутренние флуктуации каждой компоненты векторного поля.

Минимизация результирующей невязки (так же в выбранной метрике) выполняется в контуре управления САС одним из методов, например, нелинейного программирования [4] с выбором функциональных ограничений, обеспечивающих, в частности , “распределение”полученного оптимального значения результирующей невязки по координатам , без нарушения базовых условий ФКПВ, обеспечивая тем самым структуру симметрии НМ близкой (в принятой метрике) к соответствующей структуре ЭМ.

Рассмотрим теперь на простом примере как с позиции УПМ осуществляется, например , сохранение во времени максимума дифференциальной энтропии изолированной системы.

Цель—раскрыть единый формализм, создающий как ”уставку”, так и управление, поддерживающее максимум дифференциальной энтропии изолированной системы – управление, парирующее всегда имеющие место флуктуации – небольшие отклонения энтропии от максимума . В широком классе явлений сохранения, определяющую роль в механизме УПМ имеет принцип наименьшего действия (ПНД) с соответствующим лагранжианом .

ПНД утверждает что среди мыслимых поведений системы реально осуществляется такое , в котором аннулируется вариация δ действия J , т.е.выполняется равенство

$$\delta J=0 \quad (1)$$

—необходимое условие экстремума действия J [5] .

Это, в частности, означает, если в результате случайной флуктуации нарушилось следствие, отвечающее (1) (а значит, и само (1)), то в согласии с ПНД срабатывает тенденция восстановления как соответствующих следствий, так и самого (1).

Для распределенной системы действие J имеет вид :

$$J = \int_{t_1}^{t_2} \int \mathcal{L} dv dt, \quad (2)$$

где dv – элемент некоторой пространственной области "D", t – время, а \mathcal{L} – плотность лагранжиана.

Обратимся к системе с плотностью лагранжиана

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left(Q \frac{\partial P}{\partial t} - P \frac{\partial Q}{\partial t} \right) - \frac{\partial Q}{\partial x} \frac{\partial P}{\partial x}, \quad (3)$$

где функции

$$Q = Q(x, t) \text{ и } P = P(x, t) \quad (4)$$

имеют смысл плотностей вероятностей случайных величин.

Тогда (1) приводит к паре уравнений Эйлера-Остроградского, представляющей прямое

$$\frac{\partial Q(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 Q(x, t)}{\partial x^2}, \quad (5)$$

и обратное

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial^2 P(x, t)}{\partial x^2} \quad (6)$$

уравнения Колмогорова [6].

В соответствие со сказанным выше даже небольшое отклонение любой из

функций (4) от точных решений уравнений (5) и (6), приводит и к отклонению действия (2) от необходимого условия экстремума, т. е. - нарушение равенства (1). Но тогда, в силу ПНД, появляется тенденция возвращения действия (2) к экстремальному значению, и следовательно – к невозмущенным функциям Q и P . Соответственно для наших целей имеет смысл рассматривать лишь одно из уравнений (5) и (6) – любое. Предпочтительно иметь дело с уравнением (5), так как уравнение (6) представляет собой, так называемое, обратное параболическое уравнение, для корректного решения которого необходимо добавить к нему не начальное, а конечное условие.

Поставим для уравнения (5), называемого уравнением Фоккера–Планка [6], начально краевую задачу, описывающую изолированную систему, т. е. –

$$\frac{\partial Q(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 Q(x,t)}{\partial x^2}, \quad (5)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}(0,t) = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial x}(\pi,t) = 0, \quad (7)$$

в котором заданное начальное состояние

$$Q_0(x) \quad (8)$$

удовлетворяет дополнительным условиям:

$$Q_0(x) > 0, \quad (9)$$

$$\int_0^\pi Q_0(x,t) dx = 1. \quad (10)$$

Прямое

$$\hat{Q}(n,t) = \int_0^\pi Q(\xi,t) \cos n\xi d\xi, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (11)$$

и обратное

$$Q(x,t) = \frac{1}{\pi} \sum_{-\infty}^{\infty} \cos nx \hat{Q}(n,t), \quad (12)$$

конечные интегральные преобразования [7], вместе с преобразованием Лапласа [8] приводят к решению задачи (5), (7) – (8):

$$Q(x, t) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi Q_0(\xi) \sum_{-\infty}^{\infty} \cos nx \cos n\xi e^{-n^2 t} d\xi, \quad (13)$$

Принимая далее во внимание принцип максимума для параболических уравнений [9], разложение на основе (11), (12) дельта-функции в ряд Фурье

$$\delta(\xi - x) = \frac{1}{\pi} \sum_{-\infty}^{\infty} \cos nx \cos n\xi, \quad (14)$$

ортогональность на $[0, \pi]$ системы функций

$$\{ \cos nx \}_{n=-\infty}^{\infty}, \quad (15)$$

и условия (9), (10), получаем три, важных для дальнейшего, свойства решения (13):

$$0 < Q(x, t) \leq \frac{1}{\pi}, \quad (16)$$

а также равенство

$$\int_0^\pi Q(x, t) dx = 1, \quad (17)$$

выполняющиеся при всех $t \in [0, \infty)$.

Свойства (16) (17), в частности, означают, что решение $Q(x, t)$ системы (5), (7)–(10) имеет смысл плотности вероятности случайной величины – т. е. то, что описывает уравнение Фоккера–Планка [6].

Наконец, принимая

$$Q_0(x, t) \equiv \frac{1}{\pi}, \quad (18)$$

получаем из (13), что тогда и

$$Q(x, t) \equiv \frac{1}{\pi}. \quad (19)$$

Энтропия

$$S(t) = \int_0^\pi Q(x, t) \ln Q(x, t) dx, \quad (20)$$

определена с точностью до произвольного аддитивного слагаемого $\lambda(t)$ [6], т. е. с учетом (17) можно записать :

$$S(t) = \int_0^\pi Q(x, t) [\ln Q(x, t) - \lambda(t)] dx. \quad (21)$$

Решение $Q(x, t)$ изолированной системы (5), (7)–(10) единственно ..

Это решение, отвечающее требованию (1) и фигурирует в формуле

энтропии (21).

Рассматривая скорость изменения во времени энтропии (21), приходим к соотношению :

$$\frac{dS(t)}{dt} = - \int_0^\pi [1 + \ln Q(x, t) - \lambda(t)] \frac{\partial Q(x, t)}{\partial t} dx. \quad (22)$$

Интегрируя (22) по частям (учитывая равенство (5), (7)), получим :

$$\frac{dS(t)}{dt} = \int_0^\pi \frac{1}{Q(x, t)} \left(\frac{\partial Q(x, t)}{\partial x} \right)^2 dx. \quad (23)$$

Тогда, в силу (16), приходим к известному факту :

$$\frac{dS(t)}{dt} > 0, \quad (24)$$

т. е. энтропия изолированной системы возрастает.

С другой стороны, (21) при фиксированном $t_0 \in [0, \infty)$ представляет

энтропию как функционал плотности вероятности $Q(x, t_0)$:

$$S[Q(x, t_0)] = - \int_0^\pi Q(x, t_0) [\ln Q(x, t_0) - \lambda(t_0)] dx. \quad (25)$$

Найдем экстремум по $Q(x, t_0)$ этого функционала при условии вытекающем из (17):

$$\int_0^\pi Q(x, t_0) dx = 1. \quad (26)$$

Уравнение Эйлера для (25), очевидно, принимает здесь вид:

$$1 + \ln Q(x, t_0) - \lambda(t_0) = 0, \quad (27)$$

откуда

$$Q(x, t_0) = e^{\lambda(t_0) - 1}. \quad (28)$$

Подставляя (28) в (26), получаем плотность вероятности, обеспечивающей максимум энтропии (25):

$$Q(x, t_0) \equiv \frac{1}{\pi}, \quad (29)$$

т. е. — точное совпадение с плотностью (19). При этом:

$$\max S[Q(x, t_0)] = 1, \quad (30)$$

а (24), (29) и (30) оказались независимыми от выбора $\lambda(t)$.

Итак, по результатам проведенного моделирования можно сделать следующие выводы. В рассматриваемом примере механизм УПМ сохраняющий максимум энтропии, целиком поддерживается соответствующим ПНД, генерирующим как уставку-задание системы стабилизации, так и собственно управляющее воздействие, минимизирующее ошибку регулирования в соответствии с выбранным критерием качества.

Литература

1. Бабичев А.В., Бутковский А.Г., Сеппо Похьолайнен. К единой геометрической теории управления –М.:Наука, 2001.
2. Золотов О.И., Пустыльников Л. М., Фейгин О.О., Законы физики как объекты управления. –СПб. : СПбГУТ, 2014.
3. Аграчев А. А., Сачков Ю.Л. Геометрическая теория управления. – М.: ФИЗМАТ-ЛИТ, 2005.
4. К.Шетти .Нелинейное программирование .Теория и алгоритмы.–М. : Изд. Мир 1982
5. И.М.Гельфанд, С. В. Фомин. Вариационное исчисление .–М. : Физматгиз, 1961.
6. Ю. В . Прохоров , Ю. А. Розанов . Теория вероятностей. – М. : Наука, 1973.
7. Н. А. Мартыненко, Л . М .Пустыльников. Конечные интегральные преобразования. – М. : Наука, 1986.
8. Г.Деч.Руководство к практическому применения преобразования Лапласа – М. : Наука, 1971.
9. А. Н .Тихонов А .А. Самарский .Уравнения математической физики – М. : Гостехиздат ,1953